

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЁМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ АРМИИ
УЗБЕКИСТАНА**

Usmonov Shavkatjon Shukurovich

Jamoat xavfsizligi universiteti,

“Iqtisodiy fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi

E-mail: shavkatjonusmonov3007@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-1118-3465>

Аннотация: В статье рассматривается повышение эффективности мер по социальной защите военнослужащих, Обеспечение жилыми помещениями военнослужащих, достижения, проблемы и пути их решения. Освещается выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений. Проанализированы выдача жилья по ипотечному кредитованию, сроки возмещения, практику предоставления долгосрочных льготных ипотечных кредитов для строительства индивидуального жилья, гарантии государства, даны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: социальная защита военнослужащих, льготные ипотечные кредиты, служебные жилые помещения, ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилья, жилищный фонд, первоначальный взнос по долгосрочному ипотечному кредиту.

**O'ZBEKISTON ARMIYASINING HARBIY XIZMATCHILARINI UY-JOY
BILAN TA'MINLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH**

Аннотасија: Мақоллада ҳарбий хизматчиларни ијтимоий ҳимоя қилиш чоралари самардорлигини ошириш, ҳарбий хизматчиларни турар joy билан та'минлаш, yutuqlar, muammolar va ularni hal қилиш yo'llari ko'rib chiqiladi. Turar-joy binolarini ijaraga olish (ijaraga berish) uchun pul kompensatsiyasini to'lash yoritilgan. Ipoteka krediti bo'yicha uy-

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073 Volume-3, Issue-12

joy berish, qoplash muddatlari, yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun uzoq muddatli imtiyozli ipoteka kreditlarini berish amaliyoti, davlat kafolatlari tahlil qilindi, taklif va tavsiyalar berildi.

Kalit soʻzlar: harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilish, imtiyozli ipoteka kreditlari, xizmat turar joylari, uy-joyni ijaraga olish (ijaraga berish) uchun oylik pul kompensatsiyasi, uy-joy fondi, uzoq muddatli ipoteka krediti uchun dastlabki to'lov.

IMPROVING THE PROCEDURE FOR PROVIDING HOUSING FOR MILITARY PERSONNEL OF THE ARMY OF UZBEKISTAN

Annotation: The article discusses improving the effectiveness of measures for the social protection of military personnel, providing living quarters for military personnel, achievements, problems and ways to solve them. The payment of monetary compensation for the rental (subletting) of residential premises is highlighted. The article analyzes the provision of housing for mortgage loans, repayment periods, the practice of providing long-term preferential mortgage loans for the construction of individual housing, government guarantees, and offers and recommendations

Keywords: social protection of military personnel, preferential mortgage loans, office housing, monthly monetary compensation for rental housing, housing stock, initial payment on a long-term mortgage loan.

ВВЕДЕНИЕ

Великий полководец Амир Тему́р – “Победу прежде всего определяют боевая подготовка, сила духа и твердая воля.” “В центре нашего внимания будет находиться повышение боевого духа наших храбрых и отважных воинов, являющихся главной силой национальной армии, воспитание в них стойкости и умения преодолевать любые испытания.”¹ Растёт профессиональное мастерство нашей армии, ее авторитет в мире. Благодаря твердой воле и боевому духу военнослужащих республики можно

¹ Праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в связи с 32-й годовщиной образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днём защитников Родины от 13 января 2024 года.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073 Volume-3, Issue-12

твёрдо утверждать, что независимость страны, мирная и спокойная жизнь народа, неприкосновенность границ находятся в крепких и надёжных руках.

Стремительно меняющаяся военно-политическая обстановка в регионе и мире, возрастающие угрозы и вызовы безопасности нашей стране требуют не останавливаться на достигнутом. На основе глубокого и критического анализа всех достижений и ошибок важно продолжать продуманные и последовательные усилия по дальнейшему развитию и совершенствованию национальной армии.

Необходимо сосредоточиться на **повышении эффективности мер по социальной защите военнослужащих**. Настоящее время «Мы столкнулись с объективной необходимостью выработки новых механизмов реализации государственных программ в данной сфере. В этих целях важно ускорить разработку давно востребованных нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование порядка прохождения военной службы, тылового, жилищного и медицинского обеспечения военнослужащих. Необходимо принять Закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, таможенных органах, и членов их семей». В систему жилищного обеспечения военнослужащих целесообразно шире внедрять положительно зарекомендовавшую себя практику предоставления долгосрочных льготных ипотечных кредитов для строительства индивидуального жилья»².

Это не только вопрос социальной справедливости, но и способ повысить мотивацию и моральный дух военнослужащих, что крайне важно для национальной безопасности и стабильности.

Проводится масштабная работа по организации достойных условий проживания и современной инфраструктуры для военнослужащих. Вместе с тем, сегодня обеспечивается привлекательность военной службы и гарантии социальной защиты военнослужащих Вооружённых Сил Республики Узбекистан (далее – ВС РУ). Продолжается расширение сферы деятельности, направленной на рациональное решение вопросов улучшения социального обеспечения военнослужащих,

² Праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами в связи с 25-й годовщиной образования Вооружённых Сил Республики Узбекистан и Днём защитников Родины от 13 января 2017 года.

уволенных в резерв граждан и членов их семей, а также порядка обеспечения их жильем на основе льготного ипотечного кредита. Государство должно эффективно заботиться о своих героях и обеспечивать им достойное будущее.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной мировой экономике ипотечное кредитование играет большую роль, поскольку современная финансовая и инвестиционная деятельность невозможна без рынка ссудных капиталов. Прежде всего роль последнего обусловлена необходимостью развития капиталоемких отраслей, к одной из которых относится жилищное строительство, динамика которого отражает стабильность социально-экономического развития страны.³

В настоящее время среди стран ЕС одними из наиболее либеральных условий получения ипотечного кредита обладает Испания, где возможно взять кредит до 100 % от оценочной стоимости недвижимого имущества, а верхняя граница срока кредитования составляет 35 лет, банковская комиссия за кредит составляет 1,5 %, но если покупатель решил воспользоваться ипотекой строительной организации, то экономия составит до половины от банковской комиссии. Во Франции возможно получение кредита в размере до 80 % от стоимости, а максимальный срок кредитования составляет 25 лет. В этой стране условия кредитования более жесткие, поскольку в последние годы государством сворачиваются программы субсидирования беспроцентного приобретения жилья и банки предъявляют более высокие требования к заемщикам⁴.

В Великобритании размер кредита не может превышать 70 % от стоимости, а ставки по кредитам продолжают снижаться и в настоящее время составляют 3,14 %.⁵ Ипотечные банки имеют разные названия в разных странах: так, например, в США

³ Лопес В.Л. Модели ипотечного кредитования в зарубежных странах // Наука и экономика. – 2011. – № 2(6). – С. 52.

⁴ Ипотека под 2 % годовых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/realty/2013/07/30_a_5531225.shtml.

⁵ Маслова И. Европейское качество ипотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.homesoverseas.ru/articles/1202>.

это – ссудно-сберегательные ассоциации и Федеральная корпорация ипотечного страхования.⁶

Обеспечение жилыми помещениями военнослужащих - граждан, имеющих общую продолжительность военной службы 10 лет и более, при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и членов их семей при перемене места жительства осуществляется федеральными органами исполнительной власти⁷.

Проблема обеспечения жильем военнослужащих, увольняемых с военной службы, и граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы, является одной из наиболее острых социальных проблем, решаемых в ходе реформирования военной организации государства, ориентированного на формирование ее нового облика⁸.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

В статье использовался анализ выплаты денежной компенсации взамен поднаём жилья (зарубежный опыт), сравнительный анализ зарубежного опыта. Сравнительный анализ дал возможность выявить разницу и проблемы в социальной защите в нашей республике.

В данном исследовании сбор данных осуществлялся посредством анализа законодательных актов, вторичных источников, включающих научные публикации. Собранные данные подвергались качественной сравнительной оценке с целью выявления закономерностей обеспечения социальной защиты военнослужащих Узбекистана. Методология исследования гарантирует системность и широкую прозрачность выявленных результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

⁶ Ротбард М. История денежного обращения и банковского дела в США / М. Ротбард. – М.: Социум, 2009.

⁷ Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

⁸ А.В.Ткачев. «Обеспечение жильем военнослужащих: правовой аспект». // Вестник МИЭП. 2013. №4 (3). Налоговое и правовое регулирование в России и за рубежом

С появлением регулярных войсковых подразделений возникла потребность в размещении личного состава в определённых местах, с соблюдением определённых условий проживания, что требовало массового строительства казарм. Казармы являлись основными помещениями для размещения личного состава формирований войск, в военное и мирное время. Во многих европейских государствах и странах существовала так называемая квартирная повинность, обязывающая население государства и страны предоставлять часть помещений для размещения офицеров и солдат.

В настоящее время реализуются комплексные меры по социальной защите военнослужащих, членов их семей и ветеранов (1-схема).

1-схема. Система социального обеспечения военнослужащих по контракту в Республике Узбекистан.

В этой статье мы рассмотрим обеспечение жильём военнослужащих по контракту: законодательство, достижения, проблемы и меры по их решению. Согласно статьи 75 Жилищного кодекса на время действия трудового договора или службы, до окончания сроков выборной должности предоставляются служебные жилые помещения. К служебным жилым помещениям могут относиться также помещения, предоставляемые лицам, занимающим выборные должности, работающим по трудовым договорам, отдельным категориям военнослужащих, а также иным лицам, перечень которых установлен законодательством⁹.

Пользование служебными жилыми помещениями осуществляется в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями в муниципальном, ведомственном жилищном фонде и коммунальном жилищном фонде целевого назначения. Работники, прекратившие трудовые отношения с предприятием, учреждением, организацией, а также лица, занимающие выборные должности, военнослужащие в предусмотренных законодательством случаях подлежат выселению из служебного жилого помещения со всеми проживающими с ними лицами без предоставления другого жилого помещения.

А также, жилое помещение может быть предоставлено во владение и пользование гражданам и юридическим лицам на основе договора аренды. Договор аренды жилого помещения должен быть заключен в письменной форме и подлежит учету (регистрации) в порядке, установленном законодательством. Это действует также на военнослужащих находящихся на действительной военной службе в ВС РУ по призыву или по контракту на должности рядового, сержантского и офицерского составов.¹⁰

Военнослужащие пользуются всей полнотой социально-экономических, политических, личных прав и свобод, а также несут все обязанности граждан

⁹ Жилищный кодекс Республики Узбекистан (24.12.1998 год).

¹⁰ Закон Республики Узбекистан о всеобщей воинской обязанности и военной службе от 12 декабря 2002 г. № 436-И.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073 Volume-3, Issue-12

Республики Узбекистан, предусмотренные Конституцией и законами Республики Узбекистан, с учетом ограничений, налагаемых условиями военной службы.¹¹

На Кабинет министров РУ возложены полномочия по решению вопросов материального и социально-бытового обеспечения военнослужащих ВС РУ¹². На органы государственной власти возложено обеспечение и реализация социальных гарантий, установленных для граждан в связи с военной службой, их участием в боевых действиях, а также для членов их семей.

Военнослужащим по контракту и совместно проживающим с ними членам их семей (супруг, супруга, дети, а также лица, находящиеся на его иждивении) предоставляются на новом месте военной службы жилые помещения по нормам и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан. Согласно пункта 113 устава внутренней службы военнослужащие по контракту ВС РУ обеспечиваются жильём по нормам и порядку установленным законодательством.¹³

Правительством ведется определённая работа по упрощению выявления наличия жилья в собственности военнослужащего и членов его семьи, а также по совершенствованию ведения учёта по обеспеченным жильём со стороны государства.¹⁴

В случае необеспечения жилыми помещениями военнослужащих и совместно проживающих с ними членов их семей (супруг, супруга, дети, а также лица, находящиеся на его иждивении) им ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений. Категории военнослужащих имеющих право получения жилого помещения (ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения) определены на законодательном уровне. Ими являются:

¹¹ Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2019 года № ПП-4447 “Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан”.

¹² Закон Республики Узбекистан «Об обороне» № 211-И. 11 мая 2001 г.

¹³ Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2025 года № УП-23 “Об утверждении воинского устава Вооруженных сил Республики Узбекистан”.

¹⁴ Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 20 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси Қуролли кучлари ҳарбий хизматчиларига ипотека кредити тақдим этиш орқали уй-жой билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 71-сон қарори.

лица рядового, сержантского и офицерского состава по контракту (не обеспеченным жилыми помещениями) министерств и ведомств Республики Узбекистан военнослужащим, прослужившим десять и более календарных лет, подлежащим увольнению (уволенным) с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, а также по сокращению штатов или в связи с другими организационно-штатными мероприятиями;

военнослужащим, уволенным с военной службы по состоянию здоровья, в связи с заболеванием или увечьем (ранением, травмой), полученным при исполнении обязанностей военной службы, вне зависимости от срока службы;

члены семьи погибшего военнослужащего (*погибший во имя защиты Родины и мирной жизни народа — военнослужащие (сотрудники) Министерства обороны Республики Узбекистан, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Службы государственной службы, Государственной службы безопасности Президента Республики Узбекистан, Центра развития электронных технологий и Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов, погибшие в результате ранения, контузии или инвалидности в период чрезвычайного (военного положения), объявленного Президентом Республики Узбекистан, а также в ходе боевых (военных) действий*) — имеющие право на получение ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения, не состоящие в браке супруги погибшего военнослужащего (сотрудника) и (или) родители, находившихся на иждивении военнослужащего (сотрудника) вне зависимости от срока службы военнослужащего.

Надо учесть, что, военнослужащим данное право сохраняется даже в связи с нахождением военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком — до окончания этого отпуска, хотя в указанный период денежное довольствие военнослужащему не выплачивается.

Первые шаги по обеспечению служебными жилыми помещениями в нашем государстве на законодательном уровне были приняты в 1992 году. В целях улучшения социальной защищенности и упорядочения распределения жилой площади Кабинет Министров принял постановление, где лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам и военнослужащим сверхсрочной службы, за которыми при

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073 Volume-3, Issue-12

перемещении по службе бронируются занимаемые ими жилые помещения, а по новому месту службы предоставляются служебные жилые помещения¹⁵.

В целях обеспечения социальной защиты военнослужащих ВС РУ, не обеспеченных установленным порядком жилыми помещениями с 1 июля 2005 года размер выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилья военнослужащим по контракту рядового, сержантского и офицерского составов ВС РУ, не обеспеченным жилыми помещениями в пределах фактических затрат (исключая оплату коммунальных услуг) составлял:

до четырехкратной базовой расчетной величины — в городе Ташкенте;

до трехкратной базовой расчетной величины — в городе Нукусе и областных центрах;

до двукратной базовой расчетной величины — в других городах, районных центрах и населенных пунктах Республики Узбекистан.

При наличии трех и более членов семьи указанные размеры денежной компенсации военнослужащим повышаются на 50 процентов¹⁶.

С 2005 года были даны определены правовые основы, порядок и требования по обеспечению военнослужащих жильем. Т.е. «В период прохождения военной службы по контракту военнослужащим, нуждающимся в получении жилья или улучшении жилищных условий, а также членам семей указанных лиц предоставляется не позднее трехмесячного срока со дня прибытия к новому месту службы, как правило, служебная квартира в пределах установленной социальной нормы площади жилья, с учетом права на дополнительную жилую площадь, за счет создаваемых в министерствах и ведомствах жилищных фондов, а также квартир муниципального фонда, закрепленных за соответствующими министерствами и ведомствами»¹⁷.

¹⁵ Постановление Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан № 365 от 6 августа 1992 года «О предоставлении служебных жилых помещений лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам и военнослужащим сверхсрочной службы органов Службы национальной безопасности».

¹⁶ Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2005 г. № ПП-112 «О дополнительных мерах обеспечения социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Республики Узбекистан».

¹⁷ Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 сентября 2007 года № ПП-694 «Об утверждении положения о порядке обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных сил Республики Узбекистан».

Расширение жилищного фонда ВС РУ и обеспечение военнослужащих жильем осуществляется за счет строительства жилых домов и реконструкции семейных общежитий в квартиры, а также приобретения жилья у физических и юридических лиц в установленном порядке. В случае невозможности обеспечения военнослужащего служебной квартирой или жилой площадью в общежитии воинская часть, учреждение по месту прохождения службы ежемесячно выплачивает ему денежную компенсацию за наем (поднаем) квартиры в порядке и размерах, установленных законодательством.

Военнослужащие по контракту, проходящие действительную военную службу (уволенные в резерв, отставку), по достижении продолжительности военной службы десять и более календарных лет, проживающие в служебных квартирах, имеют право безвозмездно получать в собственность занимаемые ими квартиры, за исключением служебных квартир в закрытых военных городках. Военнослужащим, проживающим на территории закрытых военных городков, предоставляются в собственность квартиры за пределами закрытых военных городков.

При этом надо отметить, что нуждающимися в получении квартир или улучшении жилищных условий признаются некоторые категории военнослужащих независимо от продолжительности военной службы, а также уволенные с военной службы граждане, при отсутствии у военнослужащего жилья по месту прохождения военной службы, а после увольнения отсутствие жилья в избранном постоянном месте жительства.

Выплата денежной компенсации военнослужащим производится со дня найма (поднайма) жилого помещения после прибытия к месту военной службы.

Денежная компенсация не выплачивается военнослужащему со дня предоставления в установленном порядке жилой площади, после истечения 24 месяцев включительно со дня получения земельного участка через электронный онлайн-аукцион для строительства индивидуального жилого дома, а также со дня подписания договоров купли-продажи приобретаемого (строящегося) жилого помещения, за которых был внесен первоначальный взнос по долгосрочному ипотечному кредиту.

При предоставлении военнослужащему жилой площади, внесении первоначального взноса по долгосрочному ипотечному кредиту для приобретения (строительства) жилья, получения земельного участка через электронный онлайн-аукцион для строительства военнослужащим индивидуального жилого дома, жилищная комиссия воинской части представляет в финансовый орган воинской части копию документа, являющегося основанием для прекращения выплаты денежной компенсации.

В целях практической реализации задач по дальнейшему реформированию и развитию национальной армии была утверждена Программа мер по реализации задач дальнейшего реформирования и развития ВС РУ¹⁸, согласно которой определены цели развития и укрепление обороноспособности страны, где повышение эффективности мер по социальной защите военнослужащих является одной из основных. Среди них:

строительство 56 трехэтажных жилых домов для семей военнослужащих с предоставлением для них льготных ипотечных кредитов;

внедрение новой системы предоставления долгосрочных льготных ипотечных кредитов для строительства индивидуального жилья в систему жилищного обеспечения военнослужащих.

Это решение возымело положительное изменение в обеспечении жильём военнослужащих и членов их семей в нашей стране. Большой контингент военнослужащих был обеспечен жильём по схеме ипотечного жилья за этот сравнительнонебольшой срок.

Предоставления военнослужащим долгосрочных льготных ипотечных кредитов для приобретения (строительства) жилья распространяется на военнослужащих по контракту в системах Национальной гвардии, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Службы государственной безопасности и Военной прокуратуры Республики Узбекистан, не обеспеченные

¹⁸ Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 января 2017 года № ПП-2738 «О Программе мер по реализации задач дальнейшего реформирования и развития Вооруженных Сил Республики Узбекистан».

жильем или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, прослужившие не менее 5 календарных лет и заключившие новый контракт, а также уволенные с действительной военной службы, имеющие право, в соответствии с законодательством, на обеспечение жильем или улучшение жилищных условий за счет государства.¹⁹

При признании одного из членов семей военнослужащих, погибших во имя защиты Родины и мирной жизни народа (не состоящего в браке супруга или находившихся в иждивении родителей), нуждающимся в жилье в установленном порядке, они будут обеспечены жильем в первоочередном порядке с правом на получение долгосрочных льготных ипотечных кредитов в соответствии с требованиями настоящего Положения. При этом данная гарантия распространяется и на членов семей военнослужащих (сотрудников), погибших вследствие ранения, контузии или увечья во время боевых (военных) действий, выявления и ликвидации незаконных вооруженных структур, устранения последствий чрезвычайной ситуации, защиты государственных границ, антитеррористических операций, борьбы с преступностью и обеспечения общественного порядка²⁰.

При получении ипотечного кредита военнослужащими, независимо от состава их семьи, для приобретения (строительства) жилья первоначальный взнос в размере 25 процентов от расчетной стоимости жилья вносится соответствующими ведомствами, при этом в случае, когда договорная стоимость приобретаемого жилья меньше расчетной стоимости, первоначальный взнос выделяется в размере 25 процентов от стоимости, указанной в договоре (1-таблица).

1-Таблица

Установленный лимит на цену за 1м² жилья закупаемая по ипотечному кредиту по регионам Республики Узбекистан

¹⁹ Постановление Кабинета Министров от 11 августа 2017 года № 619 “Об утверждении Положения о порядке предоставления военнослужащим Вооруженных Сил Республики Узбекистан долгосрочных льготных ипотечных кредитов для приобретения (строительства) жилья”.

²⁰ Указ Президента Республики Узбекистан от 13 марта 2023 года № УП-34 «О мерах по усилению социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших во имя защиты Родины и мирной жизни народа».

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
в городе Ташкенте	5,7	7,0	7,0	8,0
в областных центрах	5,2	5,5	5,5	6,3

В случае гибели военнослужащего или потери трудоспособности вследствие получения им тяжких телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей сумма непогашенного кредита и начисленные по нему проценты на основании решения руководителя соответствующего ведомства погашаются за счет их внебюджетных средств.

Властями Узбекистана принимаются меры по дальнейшему совершенствованию социальной защиты военнослужащих нашей страны. Глава государства издал указ для усиления обеспечению жильём военнослужащих не обеспеченных служебными помещениями, который является стратегическим шагом в поддержке тех, кто служит стране. Согласно документу, внесены изменение и дополнение в некоторые постановления Президента, предусматривающие:

повышение с 1 марта 2025 года на 20 процентов размера ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим за наем (поднаем) жилья;

установление начиная с 1 июня 2025 года размера первоначального взноса, выделяемого при получении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилья военнослужащим, прошедшим военную службу более десяти лет в календарном исчислении, обеспечиваемым жильем на основании параметров выделения ипотечных кредитов, в размере 35 процентов расчетной стоимости жилья.²¹

Согласно постановлени Главкомандующего ВС РУ:

²¹ Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2025 года № ПП-71 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан по социальной защите военнослужащих».

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073 Volume-3, Issue-12

с 1 марта до конца 2025 года размер выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилья военнослужащим по контракту рядового, сержантского и офицерского составов, не обеспеченным жильем, в пределах фактических затрат устанавливается в размере:

в городе Ташкенте - до 4,8-кратного размера БРВ;

в городе Нукусе и областных центрах - до 3,6-кратного размера БРВ;

в других городах, районных центрах и населенных пунктах Республики Узбекистан - до 2,4-кратного размера БРВ.

При наличии трех и более членов семьи указанные размеры денежной компенсации военнослужащим повышаются на 50 процентов (2-таблица).

2-таблица

Денежная компенсация взамен поднаём жилья военнослужащим по контракту в денежном эквиваленте на 1 декабря 2025 года

Регионы	Денежная единица*	Лимит денежной компенсации взамен поднаём жилья	
		На военнослужащего с членами семьи до 3 человек до	На военнослужащего с членами семьи 3 человек и более до
Город Ташкент	сум	$4,8 \times 412\ 000 = 1\ 977\ 600$	$1\ 977\ 600 \times 1,5 = 2\ 966\ 400$
	доллар США	$1\ 977\ 600 / 12\ 000 = 165$	$2\ 966\ 400 / 12\ 000 = 247$
Город Нукус и	сум	$3,6 \times 412\ 000 = 1\ 483\ 200$	$1\ 483\ 200 \times 1,5 = 2\ 224\ 800$

областные центры	доллар США	$1\,483\,200 / 12\,000 = 124$	$2\,224\,800 / 12\,000 = 185$
Другие населенные пункты	сум	$2,4 \times 412\,000 = 988\,800$	$988\,800 \times 1,5 = 1\,483\,200$
	доллар США	$988\,800 / 12\,000 = 82$	$1\,483\,200 / 12\,000 = 124$

* - курс валюты на 01 декабря 2025 года 12 000 сум на 1 доллар США.

А также определено, что начиная с 2026 года размер ежемесячной денежной компенсации будет определяться ежегодно постановлением Правительства, исходя из рыночных цен на аренду жилья в разрезе регионов.

Согласно положения о порядке обеспечения жильем военнослужащих Финансовое обеспечение расширения жилищного фонда Вооруженных Сил:

Финансирование строительства жилых домов и реконструкции семейных общежитий в квартиры осуществляется в установленном порядке за счет лимитов капитальных вложений, ежегодно выделяемых Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Центру развития электронных технологий, Службе государственной безопасности и пограничным войскам Службы государственной безопасности Республики Узбекистан в пределах ассигнований, предусматриваемых в ежегодно утверждаемой Инвестиционной программе Республики Узбекистан.

Финансирование приобретения квартир, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ремонта и обустройства жилья военнослужащих обеспечивается в пределах ежегодно выделяемых бюджетных и внебюджетных средств Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Центра развития электронных технологий, Службы государственной безопасности и пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.

Расходы, связанные с выплатой денежной компенсации, производятся:

а) в воинских частях, военно-образовательных учреждениях, предприятиях, организациях и учреждениях, финансируемых в сметно-бюджетном порядке — за счет бюджетных средств;

б) в воинских частях, учреждениях, предприятиях и организациях министерств и ведомств, состоящих на хозяйственном расчете — за счет собственных средств.²²

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что государством проводится определённая работа по обеспечению жильём военнослужащих и их семей. Но имеются и некоторые аспекты, такие которые приведены ниже.

1. Приравненность всех званий и рангов при получении жилья, что приводит к недовольствам со стороны военнослужащих разных воинских званий и должностей. Также он не стимулирует военнослужащих на дальнейшее продвижение по службе и карьере военного.

2. Жильё предоставляется, но в основном не по месту службы или по месту новой службы военнослужащего по желанию и не в регионе несения службы, что приводит к нежелательным дополнительным расходам у военнослужащих. Те кто получают жильё в городе Ташкенте получают более дорогую квартиру чем в областях, что приводит к несправедливому распределению денежных льгот между военнослужащими.

3. Не существует единой централизованной информационной системы учета по раздаче и обеспечению жильём и землёй как в министерствах и ведомствах, так и по государству в целом. Это приводит к получению жилья (земель) повторно со стороны военнослужащих, которое выследить по сути невозможно.

4. Военнослужащие получившие ипотечные кредиты еле справляются с оплатой ежемесячных выплат по процентам.

²² Постановление Кабинета Министров от 25 июля 2005 года № 169 «О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения военнослужащим Вооруженных Сил Республики Узбекистан и членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших во имя защиты родины и мирной жизни народа».

5. Военнослужащие после оформления жилья, зачастую продают имущество, вследствие чего они опять становятся необеспеченными жильём, что действует на его социальное состояние.

6. Государство тратит на выплату денежной компенсации большую сумму денег, хотя при предоставлении этой суммы в кредит можно было сэкономить некоторую сумму одновременно с обеспечением жильём военнослужащего. Это будет дополнительным стимулом для резервистов для прохождения военной службы по контракту.

Согласно произведенного анализа выявлено, что, в среднем на одну семью состоящую из четырех человек выделяется трёхкомнатная комната с жилой площадью 70 м². На семью до трёх членов семьи выделяется жилая площадь в среднем на 55 м². Исходя из выше изложенного можно с точностью рассчитать сумму расходуемую на военнослужащего на ипотечный кредит и для выплаты денежной компенсации в среднем по регионам (3-таблица).

3-Таблица

Примерный расчет суммы расхода на одного военнослужащего по 25%ной компенсации ипотечного кредита и денежной компенсации взамен поднаём жилья по регионам Республики Узбекистан

млн.сум

Наименование	стро ка	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
на одну семью состоящую из четырех человек					
Минимальная цена за 1 м2 жилья в городе Ташкенте, в млн.сум	010	5,7	7,0	7,0	8,0
БРВ на этот период в млн.сум	020	0,245	0,270	0,300	0,330
На 25% по ипотечному кредиту в городе Ташкенте (в млн.сум)	030	99,8	122,5	122,5	140,0

(010 стр x 70 м ² x 25%)					
На выплату денежной компенсации взамен поднаём жилья в городе Ташкенте (в млн.сум), (020 x 4 x 1,5)	040	1,620	1,800	1,980	2,250
Разница в месяцах требуемых по расходу (в месяцах), (030 / 040)	050	61,6	68,1	61,9	62,2
Минимальная цена за 1 м ² жилья кроме города Ташкенте, в млн.сум	060	5,2	5,5	5,5	6,3
На 25% по ипотечному кредиту в областном центре (в млн.сум) (060 стр x 70 м ² x 25%)	070	91,000	96,250	96,250	110,250
На выплату денежной компенсации взамен поднаём жилья в областном центре (в млн.сум), (020 x 3 x 1,5)	080	1,215	1,350	1,485	1,688
Разница в месяцах требуемых по расходу (в месяцах), (070 / 080)	090	74,9	71,3	64,8	65,3
На семью до трёх членов семьи					
На 25% по ипотечному кредиту в городе Ташкенте (в млн.сум) (010 стр x 55 м ² x 25%)	100	78,375	96,250	96,250	110,000
На выплату денежной компенсации взамен поднаём жилья в городе Ташкенте (в млн.сум), (020 x 4)	110	1,080	1,200	1,320	1,500

Разница в месяцах требуемых по расходу (в месяцах), (100 / 110)	120	72,6	80,2	72,9	73,3
На 25% по ипотечному кредиту в областном центре (в млн.сум) (060 стр x 55 м ² x 25%)	130	71,500	75,625	75,625	86,625
На выплату денежной компенсации взамен поднаём жилья в областном центре (в млн.сум), (020 x 3 x 1,5)	140	0,810	0,900	0,990	1,125
Разница в месяцах требуемых по расходу (в месяцах), (130 / 140)	150	88,3	84,0	76,4	77,0

Исходя из вышеизложенных данных таблицы можно сделать вывод что целесообразно выдать жильё по ипотечному кредиту в ранние сроки службы военнослужащих, хотя-бы с третьего года срока службы. Так как сумма выданная по ипотечному кредиту в средне кратном размере не превышает по всем видам выплат денежной компенсации за поднаём жилья срока от 6 до 7 лет. При выполнении этих требований достигаются положительные результаты с обеих сторон, и государство, и военнослужащие будут в выигрыше при выделении ипотечного кредита. Военнослужащие обеспечиваются постоянным жильём, а государство выполняет свои обязанности перед своими преданными.

При этом жильё до истечения положенного срока службы должно храниться на балансе министерств и ведомств. Военнослужащие, получившие жильё по ипотечному кредиту и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным законодательством, кроме следующих лиц,

а) военнослужащие по контракту, поступившие на действительную военную службу, со дня подачи рапорта в центральную жилищную комиссию, жилищную комиссию воинской части или учреждения соответственно;

б) военнослужащие, прослужившие десять и более календарных лет, подлежащие увольнению (уволенные) с военной службы:

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

по сокращению штатов или в связи с другими организационно-штатными мероприятиями;

в) военнослужащие, уволенные с военной службы по состоянию здоровья, в связи с заболеванием или увечьем (ранением, травмой), полученным при исполнении обязанностей военной службы, вне зависимости от срока службы;

г) семьи погибших (умерших) военнослужащих вне зависимости от срока службы;

д) военнослужащие, у которых общая продолжительность военной службы составляет двадцать и более лет возвращают в установленном законодательством порядке сумму первоначального взноса, внесенного соответствующими ведомствами.

7. Ежемесячная денежная компенсация взамен поднаём жилья не покрывает фактических расходов на аренду. Согласно анализа, 57% респондентов указали, что арендная плата за 2-3-комнатные дома в Ташкенте на сегодняшний день составляет в среднем 250-350 долларов США, или 3-4,5 миллиона долларов, что требует дополнительной оплаты со стороны военнослужащих в размере дополнительно в среднем от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей в месяц. Это, в свою очередь, влияет на их ежемесячную заработную плату, снижая их реальный доход, а также приводит к сокращению расходов на социальные расходы (образование, здравоохранение и т.д.)

Следует установить норматив для выплаты денежной компенсации. Т.е. ежемесячно в размере, предусмотренном договором найма (поднайма) жилого помещения, но не более размера, определенного исходя из норматива общей площади жилого помещения. Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера денежной компенсации установить в размере 24 кв. метров - для одиноко проживающего военнослужащего, 36 кв. метров - на семью из 2 человек, 43 кв. метров

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073 Volume-3, Issue-12

- на семью из 3 человек, по 12 кв. метров - на каждого члена семьи при численности семьи 4 человека и более. При заключении несколькими военнослужащими одного договора найма (поднайма) жилого помещения общая сумма денежной компенсации, выплачиваемой им в равных долях, не может превышать размер, установленный нормативом.

Или при определении размера выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилья военнослужащим по контракту рядового, сержантского и офицерского составов, не обеспеченным жильем, в пределах фактических затрат учитывать только количество детей военнослужащего как членов семьи:

при наличии одного ребёнка повышать установленный размер выплаты на 25 процентов;

при наличии двух и более детей установленные размеры денежной компенсации военнослужащим повышаются на 50 процентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Инициативы государства по усилению социальной защиты военнослужащих путём увеличения компенсаций за аренду жилья и улучшение условий ипотечного кредитования является одним из основных стимулов для военнослужащих для продолжения службы в рядах ВС РУ и важным шагом в улучшении качества жизни военнослужащих и их семей. Установление размера первоначального взноса при получении ипотечного кредита в размере 35 % для военнослужащих, отслуживших 10 лет, существенно облегчит доступ к жилью для ветеранов. Это не только улучшит их качество жизни, но и будет стимулировать продолжение службы в армии, поскольку перспектива получить жильё на более выгодных условиях в денежном варианте становится более привлекательной.

Такие шаги говорят о реальном прогрессе в социальной защите и поддержке военных. Военнослужащие получают ещё больше возможностей приобрести жильё без рисков и поддержкой государства.

Исходя из вышеизложенного министерствам и ведомствам ВС РУ следует:

1. Рассмотреть лизинг как вариант помощи военнослужащим в решении жилищного вопроса.

2. Ввести порядок (программу), согласно которому военнослужащий получает денежную компенсацию по месту несения службы взамен аренды жилья другими военнослужащими купленной им по ипотечному кредиту жилья вне досягаемости по месту новой службы.

3. Обеспечить жильём по ипотечному кредитования без первоначального взноса со стороны государства и военнослужащего на льготных условиях по желанию военнослужащего.

4. Продлить срок погашения ипотечного кредита на 30 лет (опыт США).

5. Обеспечить открытость и прозрачность обеспечения денежным довольствием для постоянного и строгого контроля кредитной истории военнослужащего.

6. Обязать военнослужащего проживать в недвижимости, которую приобретает до окончательного срока службы.

7. Предоставлять ипотечное жильё через 2 года с момента военной службы (опыт Великобритании).

8. Разработать порядок выдачи беспроцентных кредитов на жильё на государственном уровне.

9. Военнослужащим обеспеченным жильём, но проходящим службу при отдалённости более 100 км дать право получения денежной компенсации взамен поднаём жилья.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в связи с 32-й годовщиной образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днём защитников Родины от 13 января 2024 года.

2. Праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в связи с 25-й годовщиной

образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днём защитников Родины от 13 января 2017 года.

3. Лопес В.Л. Модели ипотечного кредитования в зарубежных странах // Наука и экономика. – 2011. – № 2(6). – С. 52.

4. Ипотека под 2 % годовых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/realty/2013/07/30_a_5531225.shtml.

5. Маслова И. Европейское качество ипотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.homesoverseas.ru/articles/1202>.

6. Ротбард М. История денежного обращения и банковского дела в США / М. Ротбард. – М.: Социум, 2009.

7. Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

8. А.В.Ткачев. «Обеспечение жильем военнослужащих: правовой аспект». // Вестник МИЭП. 2013. №4 (3). Налоговое и правовое регулирование в России и за рубежом

9. Жилищный кодекс Республики Узбекистан (24.12.1998 год).

10. Закон Республики Узбекистан о всеобщей воинской обязанности и военной службе от 12 декабря 2002 г. № 436-П.

11. Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2019 года № ПП-4447 “Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан”.

12. Закон Республики Узбекистан «Об обороне» № 211-П. 11 мая 2001 г.

13. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2025 года № УП-23 “Об утверждении воинского устава Вооруженных сил Республики Узбекистан”.

14. Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 20 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси Қуролли кучлари ҳарбий хизматчиларига ипотека кредити тақдим

этиш орқали уй-жой билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 71-сон қарори.

15. Постановление Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан № 365 от 6 августа 1992 года «О предоставлении служебных жилых помещений лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам и военнослужащим сверхсрочной службы органов Службы национальной безопасности».

16. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2005 г. № ПП-112 “О дополнительных мерах обеспечения социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Республики Узбекистан”.

17. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 сентября 2007 года № ПП-694 “Об утверждении положения о порядке обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных сил Республики Узбекистан”.

18. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 января 2017 года № ПП-2738 «О Программе мер по реализации задач дальнейшего реформирования и развития Вооруженных Сил Республики Узбекистан».

19. Постановление Кабинета Министров от 11 августа 2017 года № 619 “Об утверждении Положения о порядке предоставления военнослужащим Вооруженных Сил Республики Узбекистан долгосрочных льготных ипотечных кредитов для приобретения (строительства) жилья”.

20. Указ Президента Республики Узбекистан от 13 марта 2023 года № УП-34 «О мерах по усилению социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших во имя защиты Родины и мирной жизни народа».

21. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2025 года № ПП-71 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан по социальной защите военнослужащих».

22. Постановление Кабинета Министров от 25 июля 2005 года № 169 «О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения военнослужащим Вооруженных Сил Республики Узбекистан и членам

